

Badania własności gleb na terenie zanikłej wsi Goschwitz (gm. Strzelin)

Michał Dudek ^a, Mateusz Krupski ^{a, b}

^a Instytut Nauk o Glebie, Żywnienia Roślin i Ochrony Środowiska,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

^b Fundacja Archeolodzy.org

Wrocław, 2024

1. Wstęp

Podczas prac archeologicznych prowadzonych w roku 2022 na terenie zanikłej wsi Goschwitz (o metryce średniowiecznej), położonej w obszarze leśnym w okolicy wsi Kuropatnik (ryc. 1), przeprowadzono także pilotażowe badania właściwości gleb. Ich celem było określenie procesów glebotwórczych odpowiedzialnych za ukształtowanie poszczególnych poziomów glebowych oraz identyfikacja ewentualnych śladów działalności człowieka. W szczególności, zastosowanie metod gleboznawczych (geoarcheologicznych) miało pomóc w rozstrzygnięciu, czy w obrębie jednego z domniemanych domostw zachował się poziom użytkowy („podłoga”).

Analizie poddano trzy profile glebowe: 1) naturalny (referencyjny) profil w środowisku leśnym (P1), zlokalizowany poza obrębem stanowiska archeologicznego (tj. zanikłej wsi Goschwitz), 2) profil zlokalizowany na „zapleczu” jednej z działek/parceli tworzących siedlisko wsi (P2), oraz 3) fragment profilu wykopu 1, w obrębie jednego z domniemanych budynków (P3).

2. Metodyka badań

2.1. Opis makroskopowy gleb

Dokumentację morfologiczną profili P1, P2 i P3 przeprowadzono w formie fotograficznej, a makroskopowy opis cech (tab. 1-3) wykonano zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego. Gleby sklasyfikowano według „Systematyki gleb Polski” z 2019 roku (SgP6 2019). W opisie uwzględniono szczegółową charakterystykę wydzielonych poziomów glebowych, w tym barwę w stanie wilgotnym, określoną na podstawie skali Munsella, a także ocenę miąższości poziomów, rodzaju przejść pomiędzy nimi oraz cech szczególnych, takich jak oglejenie i obecność artefaktów. Dokonano także oceny rodzaju i stopnia zwiętrzenia materiału macierzystego. W ramach prac zidentyfikowano również poziomy diagnostyczne, które umożliwiły klasyfikację profili, oraz zwrócono uwagę na cechy morfologiczne mogące wskazywać na ślady naturalnych procesów glebotwórczych lub działalności człowieka. Z wybranych poziomów glebowych pobrano próbki do przeprowadzenia analiz fizykochemicznych (tab. 4 i 5).

Rycina 1. Szata roślinna lasu na badanym terenie, z dominacją buka i niewielkim udziałem sosny. Fot. B. Wolska.

2.2 Analizy fizykochemiczne gleb

Próbki pobrane do analiz zostały doprowadzone do stanu powietrznie suchego, a następnie roztarte w moździerzu porcelanowym i przesiane przez sito o średnicy oczek 2 mm. Na frakcji ziemistej (średnica ziaren <2 mm) wykonano następujące analizy: a) zawartość węgla organicznego – analiza instrumentalna przy wykorzystaniu analizatora węgla i azotu enviro TOC, b) całkowita zawartość azotu – analiza instrumentalna, jak wyżej, c) pH gleby w zawiesinie wodnej, potencjometrycznie, w stosunku objętościowym 1:2,5, d) uziarnienie gleby metoda areometryczno-sitową Casagrande’a w modyfikacji Prószyńskiego, e) całkowita zawartość pierwiastków o charakterze zasadowym (Ca, Mg, K, Na) po mineralizacji gleb w kwasie nadchlorowym (na bloku otwartym), oznaczonych metodą MP-AES (technika pomiarów spektrometrycznych z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej), f) zawartość fosforu całkowitego – metodą ICP-OES (spektrometria atomowa emisyjna z indukcyjnie sprzężoną plazmą) po mineralizacji jak wyżej.

2.3. Mikromorfologia gleb

Dwie próbki o nienaruszonej strukturze (MM1 i MM2) przeznaczone do analizy mikromorfologicznej pobrano z profilu wykopu 1, wykorzystując plastikowe pojemniki o wymiarach ok. 9x6x4 cm. Próbkowano odcinek profilu położony w obrębie („wnętrzu”) domniemanego budynku, pomiędzy relikdami dwóch konstrukcji kamiennych o linearnym przebiegu. Próbkę MM1 pobrano z fragmentu profilu oznaczonego jako P3 i uchwycono w niej cienką, stosunkowo zbitą i rdzawo-brunatno zabarwioną warstwę (Ab), będącą potencjalnie pozostałością dawnego poziomu użytkowego („podłogi”), oraz zalegające bezpośrednio poniżej i powyżej nawarstwienia/horyzonty glebowe EB (ryc. 2). W próbce MM2 uchwycono kontakt pomiędzy tymi samymi nawarstwieniami (EB), przy czym w próbkowanym miejscu nieobecna była (makroskopowo) cienka, zbita warstwa domniemanego poziomu użytkowego (ryc. 3).

Próbki (tj. bloczki o nienaruszonej strukturze) poddano suszeniu i impregnacji żywicą poliestrową, a następnie cięto i szlifowano do grubości około 30 μm^1 . Otrzymane szlify (preparaty nienakryte) zeskanowano w wysokiej rozdzielczości i poddano obserwacji makroskopowej by uzyskać wstępną charakterystykę mikrostruktury, po czym badano pod mikroskopem polaryzacyjnym (Zeiss Axio Lab A1, Instytut Nauk o Glebie, Żywnienia Roślin i Ochrony Środowiska, UPWr.) w świetle spolaryzowanym przechodzącym (PPL), przy skrzyżowanych nikolach (XPL) i w świetle odbitym, skośnym (OIL), w powiększeniach pomiędzy $\times 25$ a $\times 400$ (Nicosia, Stoops 2017, s. 1-7).

Obserwacje mikroskopowe prowadzono „rzędami” (od lewej do prawej krawędzi szlif, następnie od prawej do lewej krawędzi), przesuając się ku górze preparatu, poddając całość jego powierzchni systematycznemu oglądowi w powiększeniach $\times 25$ i $\times 50$ i analizując co drugi rząd w powiększeniu $\times 100$, zaś wybrane, diagnostyczne lokalizacje dodatkowo w powiększeniach $\times 200$ i $\times 400$. Opis sporządzono wedle standardowej terminologii (Bullock i in. 1985; Stoops 2003), zaś dystrybucję fitolitów w masie glebowej określono wg Vrydaghs i in. (2016, 2017).

¹ Szlify mikromorfologiczne wykonano w laboratorium Terrascope (Troyes, Francja).

Rycina 2. Wykop 1, profil P3. Lokalizacja próbki mikromorfologicznej MM1 (biały prostokąt). Po prawej widoczne relikty konstrukcji kamiennej domniemanego domostwa.

Rycina 3. Wykop 1, profil E. Lokalizacja próbki mikromorfologicznej MM2 (biały prostokąt). Po lewej relikty konstrukcji kamiennej domniemanego domostwa (niewidoczne na zdjęciu).

3. Wyniki

3.1. Morfologia gleb w profilach P1 (referencyjnym), P2 i P3.

Tabela 1. Opis terenowy profilu P1.

Klasyfikacja (SgP6): Gleba płowa zerodowana					
Poziomy	Głębokość (cm)	Barwa matrix	Barwa oksymorficzna	Barwa reduktomorficzna	Inne cechy
Olf	3 – 0	-	-	-	-
A/E	0 – 10	10YR 4/1	-	-	drobne korzonki
Bwt	10 – 38	10YR 6/4	7.5YR 4/4	10YR 5/3	plamy żelaziste
B/R	38+	10YR 4/6	7.5YR 4/4	10YR 5/3	rumosz skalny

Poziomy glebowe: O – poziom ściółki leśnej, A – ciemny poziom próchniczny, B – poziom wzbogacony np. w żelazo lub przekształcony przez procesy glebotwórcze, E – poziom eluwalny, R – lite podłoże skalne, B/R, A/E – poziomy przejściowe wykazujące cechy obu poziomów głównych.

Dodatkowe oznaczenia: lf – poziom próchnicy leśnej o zwartej i ciemniej konsystencji, w – zmiana zabarwienia, wykształcenie struktury pedogenicznej, t – przemieszczenie frakcji ilastej.

Rycina 4. Badane profile P1, P2 i P3. Fot. B. Wolska.

Profil P1 (ryc. 4) zlokalizowany był poza obrębem stanowiska archeologicznego, pełniąc funkcję punktu referencyjnego. Usytuowany został na łagodnym stoku, porośniętym lasem liściastym z dominującym bukiem i nielicznymi sosnami. W podszycie obecne były młode siewki dębu i barwinek.

Gleba została sklasyfikowana jako gleba płowa zerodowana. Charakterystyczną cechą tego profilu jest obecność stosunkowo ciemnego poziomu próchnicznego (10YR 4/1), bezpośrednio nad poziomem iluwialnym (Bwt). Obecność poziomu akumulacji świadczy o procesach przemieszczenia drobnych cząstek ilastych w głąb gleby pod wpływem wód opadowych, co jest typowe dla procesów płowienia. W glebie brak jest wyraźnie wydzielonego poziomu eluwialnego (E), który w klasycznych profilach powinien znajdować się nad poziomem iluwialnym. W tym przypadku poziom eluwialny został przemieszczony z poziomem próchnicznym. Na głębokości 38 cm znajduje się zwarta warstwa skalna (B/R), ograniczająca dalsze pogłębianie profilu glebowego.

Tabela 2. Opis terenowy profilu P2.

Klasyfikacja (SgP6): Gleba płowa opadowo glejowa					
Poziomy	Głębokość (cm)	Barwa matrix	Barwa oksymorficzna	Barwa reduktomorficzna	Inne cechy
Olf	3 – 0	-	-	-	-
A	0 – 6	10YR 4/2	-	-	drobne korzonki
Etg	6 – 27	10YR 6/3	7.5YR 4/4	10YR 5/3	pieprze manganowe
Btg	27 – 44	10YR 6/6	-	10YR 5/3	pieprze manganowe
Bgg/R	44+	10YR 4/4	7.5YR 4/4	2.5Y 4/4	rumosz skalny

Poziomy glebowe: O – poziom ściółki leśnej, A – ciemny poziom próchniczny, E – poziom eluwialny, B – poziom wzbogacony np. w żelazo lub przekształcony przez procesy glebotwórcze.

Dodatkowe oznaczenia: lf – poziom próchnicy leśnej o zwartej i ciemniej konsystencji, t – przemieszczenie frakcji ilastej, g – oglejenie opadowe, gg – oglejenie gruntowe.

Profil P2 zlokalizowany był w części tylnej (na „zapleczu”) jednej z parceli/działek tworzących siedlisko średniowiecznej wsi, w tym samym lesie liściastym typu grądowego, z dominacją buka i dębu. Podszycie było ubogie, a roślinność składała się głównie z młodych siewek buka, klonu, paproci, jeżyn oraz młodych lip.

Gleba została sklasyfikowana jako gleba płowa opadowo-glejowa. W jej profilu wykształcił się wyraźnie zaznaczony poziom eluwalny (E_{tg}), z którego nastąpiło wymycie frakcji ilastych, oraz poziom iluwalny (B_{tg}), w którym miała miejsce ich akumulacja. Na głębokości 44 cm znajduje się zwarta warstwa skalna, co ogranicza miąższość gleby. W profilu obserwuje się okresowe stagnowanie wody opadowej, co prowadzi do rozwoju cech opadowo-glejowych w niektórych poziomach (E_{tg} i B_{tg}). Zjawiska te przejawiają się w postaci mozaiki barw oraz obecności pieprzów manganowych, będących efektem zmiennych warunków wodnych i naprzemiennych procesów redukcji i utleniania.

Tabela 3. Opis terenowy profilu P3.

Klasyfikacja (SgP6): Regosol rumoszowy					
Poziomy	Głębokość (cm)	Barwa matrix	Barwa oksymorficzna	Barwa reduktomorficzna	Inne cechy
A	0 – 8	10YR 4/1	-	-	-
EB	8 – 25	10YR 6/4	-	10YR 7/2	węgielki
Ab	25 – 30	10YR 4/4	-	-	węgielki
EB	30 – 45	10YR 5/4	-	-	ślady przemieszania
B/R	45+		10YR 5/6	-	-

Poziomy glebowe: A – ciemny poziom próchniczny, E – poziom eluwalny, B – poziom wzbogacony np. w żelazo lub przekształcony przez procesy glebotwórcze, R – lite podłoże skalne.

Dodatkowe oznaczenia: b – poziom pogrzebany

Profil P3 stanowił odcinek profilu E wykopu 1 (przecinającego jedno z domniemanych domostw), przylegający do konstrukcji kamiennej o linearnym przebiegu. Teren pokryty był lasem liściastym z dominacją buka, z pojedynczymi świerkami. W podszycie występowały siewki tych drzew, a runo leśne było szczątkowe, składające się głównie z barwinka.

Brak jednoznacznych cech diagnostycznych pozwolił zaklasyfikować glebę jako regosol rumoszowy. Materiał glebowy w tym profilu był bardzo rozluźniony, bez wyraźnej akumulacji frakcji ilastej. Na głębokości 30-35 cm znajdowała się cienka, pozioma warstwa próchniczna oznaczona symbolem (Ab). W profilu glebowym, w tym we wspomnianej warstwie, widoczne były także drobne węgielki. Dolna część profilu wykazywała wyraźne ślady przemieszania, co

sugeruje zakłócenie naturalnej struktury gleby. Na głębokości 45 cm wystąpiła zwarta warstwa skalna (B/R).

3.2. Właściwości fizykochemiczne gleb w profilach P1, P2 i P3

Profil gleby w profilu P1 charakteryzuje się zróżnicowanym składem granulometrycznym (tab. 4). W górnej oraz centralnej jego części przeważa uziarnienie pyłaste, co wskazuje na dominującą obecność frakcji pyłowych na poziomie 60-67%. W dolnej części profilu od głębokości 38 cm, gleba otaczająca zwartą warstwę skalną ma charakter gliny piaszczystej. Wraz z głębokością całego profilu obserwuje się także wzrost zawartości frakcji ilastej z 2% w mineralnej warstwie powierzchniowej (A/E) do 14% w poziomie (B/R). Na głębokości około 38 cm w poziomie (B/R) zauważalny jest także gwałtowny wzrost zawartości frakcji piasku do 66%, co może stanowić nieciągłość litologiczną.

Profil P1 odznacza się w całej swojej głębokości odczynem silnie kwaśnym, z wartościami pH 3.85-4.64 (tab. 5). Najniższe pH występuje w poziomie powierzchniowym (A/E). Także w tym poziomie zawartość węgla organicznego jest zauważalnie wyższa – 3.89%, wobec 0.34% i 0.13% w głębiej położonych warstwach. Całkowita zawartość pierwiastków o charakterze zasadowym (Mg, K, Ca, Na) odzwierciedla zmienność odczynu gleby i jest najwyższa w najmniej zakwaszonym, najgłębiej położonym poziomie (B/R), sięgając 3260 mg magnezu/kg gleby i 5729 mg potasu/kg gleby. W zakwaszonym poziomie powierzchniowym (A/E) wartości te są dużo niższe. Wyjątek stanowi sód, którego zawartość waha się od 450 mg/kg w poziomie (A/E) do 280 mg/kg w poziomie (B/R) oraz fosfor, którego największe zawartości także obserwowano w poziomie powierzchniowym – do 303 mg/kg. Analizę fizykochemiczną profilu uzupełnia kwasowość hydrolityczna Hh, jako miara zawartości jonów przyczyniających się do obniżenia pH gleby. Wartość ta maleje wraz z głębokością, pozostając w ścisłym związku ze zmiennością pH gleby.

Profil gleby w profilu P2 charakteryzuje się dominującym uziarnieniem pyłastym w całej miąższości. Dwa górne poziomy – powierzchniowy (A) oraz poziom wymywania (E_{tg}) – mają strukturę pyłu gliniastego, natomiast niższe poziomy, tj. poziom wmywania (B_{tg}) oraz poziom przejściowy (B/R), składają się z pyłu ilastego. W poziomie (E_{tg}) zawartość frakcji ilastej jest relatywnie niska i wynosi zaledwie 10%. Wraz z głębokością ilość iłu wzrasta – w poziomie (B_{tg})

osiąga 19%, a w najgłębszej warstwie na głębokości 44 cm sięga 23%. Zawartość frakcji piasku pozostaje na stałym poziomie i nie ulega znaczącym zmianom w porównaniu do profilu P1.

Odczyn gleby w całym profilu jest silnie kwaśny, najniższy w poziomie wymywania (Et) na poziomie 4.02 oraz powierzchniowym (A) z wartością 4.24. Odczyn w głębszych warstwach wzrasta i osiąga wartość 4.60. Charakterystyczne cechy poziomu eluwalnego, polegające na wyraźnym zubożeniu w składniki pokarmowe względem poziomu wmywania (Bt), zaznaczone są w całkowitych zawartościach makroskładników o charakterze zasadowym, zwłaszcza Mg, K i Ca. W profilu zdecydowanie najwyższą zawartością makroskładników cechował się jednak poziom (B/R), gdzie dochodziły one do 8000 mg/kg Ca, Mg i K. Z uwagi na rumoszkowy charakter poziomu, prawdopodobnym ich źródłem jest płytko zalegająca, wietrzejąca skała macierzysta. Kwasowość hydrolytyczna z kolei jest proporcjonalna do zaobserwowanego w profilu pH i typowa dla gleb leśnych, z najwyższymi wartościami w zasobnym w materię organiczną, kwaśnym poziomie powierzchniowym (3.37% TOC), malejącymi wraz ze wzrostem głębokości, wzrostem pH gleby i spadkiem zawartości materii organicznej.

Profil P3 odznacza się jednorodnym uziarnieniem pyłu gliniastego w całej swojej miąższości, bez wyraźnych oznak przemieszczania frakcji ilastej w głąb profilu. W porównaniu do profili P1 i P2, w profilu P3 poziom najgłębszy (B/R) charakteryzował się wyraźnie najmniejszą zawartością frakcji ilastej wynoszącą 8%.

Odczyn gleby jest silnie kwaśny w całym profilu, a najniższa wartość pH 3.84 została odnotowana w najgłębszym poziomie (B/R), co jest sytuacją odmienną w porównaniu do profili 1 i 2. Zawartość węgla organicznego (TOC) oraz azotu całkowitego wykazuje tendencję malejącą wraz z głębokością, od wartości 4.81% w poziomie powierzchniowym (A) do 0.23% w poziomie B/R. Wyjątek stanowi ciemny poziom (Ab) na głębokości 25-30 cm, w którym obserwuje się nieco wyższe wartości TOC i N (odpowiednio 0.54% i 0.05%). Zawartość pierwiastków zasadowych (Mg, Ca, Na, K), jest względnie stała w całym profilu, bez wyraźnych trendów głębokościowych. W odróżnieniu od profili P1 i P2, najgłębszy poziom (B/R) nie wykazuje większych zawartości makroskładników względem poziomów wyżej położonych. Poziom (Ab) wyróżnia się natomiast podwyższoną zawartością fosforu, osiagającą 1470 mg/kg, co jest znaczącą wartością w porównaniu do pozostałych warstw. Podwyższone zawartości fosforu, choć w niższym zakresie (835–965 mg/kg), występują również w niżej położonych poziomach EB i B/R. Dodatkowo, poziom (Ab) wyróżnia się podwyższonymi zawartościami pierwiastków zasadowych.

Tabela 4. Skład granulometryczny gleb w profilach P1, P2 i P3 (Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych 2008).

	Poziom	Głębokość	2-1	1-0.5	0.5-0.25	0.25-0.1	0.1-0.05	0.05-0.02	0.02-0.002	<0.002	Fracja piasku	Fracja pyłu	Fracja iłu	Uziarnienie
P1	Olf	3 - 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	AE	0 – 10	1	5	9	9	8	38	29	2	31	67	2	pył gliniasty
	Bwt	10 – 38	1	5	10	10	6	31	29	9	31	60	9	pył gliniasty
	B/R	38+	5	11	17	22	11	9	11	14	66	20	14	glina piaszczysta
P2	Olf	3 - 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	A	0 – 6	1	4	7	9	11	40	25	3	32	65	3	pył gliniasty
	Etg	6 – 27	1	4	6	6	9	27	38	10	25	65	10	pył gliniasty
	Btg	27 – 44	1	4	6	7	11	24	29	19	28	53	19	pył ilasty
	Bgg/R	44+	2	5	6	10	13	14	27	23	36	41	23	pył ilasty
P3	A	0 – 8	0	4	6	7	11	50	19	3	28	69	3	pył gliniasty
	EB	8 – 25	1	3	6	6	10	31	35	9	25	66	9	pył gliniasty
	Ab	25 – 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EB	30 – 45	1	4	7	8	10	30	31	10	29	61	10	pył gliniasty
	B/R	45+	1	4	7	8	5	33	34	8	25	67	8	pył gliniasty

Oznaczenia analiz: 2.0 - 0.05, 0.05 - 0.002, <0.002 – procentowy udział frakcji o średnicy ziaren mieszczących się w danym przedziale (wyrażonym w mm).

Tabela 5. Podstawowe właściwości chemiczne gleb w profilach P1, P2 i P3.

Poziom	Głębokość	pH H ₂ O	TOC	TN	C/N	Hh	Mg	K	Ca	Na	P	
	cm		%									[mg/kg]
P1	A	0 – 10	3.85	3.89	0.21	18.4	11.6	1290	2615	968	450	303
	Bt	10 – 38	4.06	0.34	0.03	13.8	4.8	1635	3390	1114	280	266
	B/R	38+	4.64	0.13	0.03	7.2	2.0	3260	5720	1120	280	174
P2	A	0 – 6	4.24	3.37	0.20	17.2	10.0	1710	3165	1770	275	415
	Et	6 – 27	4.02	0.47	0.03	14.7	6.0	1950	3705	1482	265	320
	Bt	27 – 44	4.28	0.32	0.03	10.5	7.1	3625	6185	1830	325	260
	B/R	44+	4.60	0.25	0.02	10.4	7.9	8585	8160	7952	305	655
P3	A	0 – 8	4.01	4.81	0.23	20.8	12.9	1760	3550	1310	275	605
	EB	8 – 25	3.97	0.52	0.04	13.6	6.1	1965	4310	1181	270	600
	Ab	25 – 30	n.a.	0.54	0.05	11.2	n.a.	2140	4825	1422	295	1470
	EB	30 – 45	4.12	0.36	0.03	10.7	5.4	1885	4165	1373	265	965
	B/R	45+	3.84	0.23	0.02	9.9	5.3	1875	3510	1692	230	835

Oznaczenia analiz: pH – wartość pH gleby w wodzie, TOC – całkowita zawartość węgla, TN – całkowita zawartość azotu, C/N – wskaźnik stopnia rozkładu materii organicznej, Hh – kwasowość hydrolityczna, Ca, K, Mg, Na – całkowite zawartości pierwiastków zasadowych, P – zawartość fosforu całkowitego.

3.3. Mikromorfologia (mikrostratygrafia) gleb w próbkach MM1 (profil P3) i MM2

Podczas analizy makro- i mikroskopowej w szlifie MM1 wydzielono 5 stref (A-E, ryc. 5) o nieco odmiennych charakterystykach (tab. 6). Podobieństwa pomiędzy strefami A-E obejmują ten sam rodzaj mikrostruktury (kanalikowa i okruczowo-granulowata w wypełnieniach niektórych porów), posortowania materiału (średnie, średnio-dobre w przypadku strefy E) i znaczną bioturbację, uwidocznioną w postaci bardzo licznych wypełnień porów glebowych (np. ryc. 6A, B, 7A, G, H).

Rycina 5. Skany szlifów mikromorfologicznych MM1 (profil P3) i MM2. Zaznaczone strefy A-E (MM1) i A-D (MM2), oraz rozpoznane poziomy glebowe w profilu P3 (EB, Ab, EB). Format rzeczywisty szlifów: 9 x 6 cm.

Strefy A i B odpowiadają spągowej partii poziomu EB w profilu P3 i odznaczają się porowatością na poziomie 15-20%, bardzo niską obecnością iltu w masie glebowej (b-fabric: weakly stipple-speckled tylko w strefie A), nielicznymi szczątkami roślin (korzonki i rozproszone szczątki zmineralizowane/przepalone) i węgielkami drzewnymi. Ilość otoczek ilastych jest wyższa w strefie A (<2%) niż w strefie B (pojedyncze), ponadto poza otoczkami typu „dusty” występują także typy „limpid” i ilasto-pylaste (ryc. 6A, B). Nielicznie zaznaczone są cechy redoksymorficzne (nodule i hypocroatings: <2%-pojedyncze). W strefie A zidentyfikowano także jeden koprolit (ryc. 6C, D) oraz fragment tkanki roślinnej zawierający połączone fitolity, w tym dendrytyczne (ryc. 6E, F).

Strefy C i D należą do rozpoznanego makroskopowo poziomu Ab. Strefa C składa się w ok. 30% z częściowo obtoczonych agregatów o porowatości ok. 5-10% (przy porowatości matrix 15-20%), bogatych w ilt (b-fabric: striated) (ryc. 7C, D). Szczątki roślin w tej strefie są nieliczne, zaś węgle drzewne pojedyncze. Stosunkowo obficie wystąpiły otoczki ilaste (do 2%) i nodule Fe/Mn (<2%). Zidentyfikowano również dwa obtoczone fragmenty gleby („gliniaste”)

o dużej kompaktacji (ryc. 6G, H). Cechami charakterystycznymi strefy D są relatywnie mniejsza porowatość (10-15%) oraz ciemniejsze zabarwienie wynikające z obecności amorficznej materii organicznej (<5%, częściowo w wypełnieniach porów glebowych, ryc. 7G, H) oraz szczątków roślin (<5%) – przepalonych bądź impregnowanych (pseudomorphosized) przez związki żelaza i manganu (ryc. 7E, F). Cechy redoksymorficzne są dobrze widoczne (nodule: 2-5%, hypocoatings: <2%). Ponadto rozpoznano nieliczne węgle drzewne, jeden fitolit pochodzący od zbóż oraz nieliczne (<2%-pojedyncze) otoczki ilaste typu „dusty”.

Strefa E reprezentuje stropową partię poziomu EB wyróżnionego makroskopowo poniżej horyzontu Ab. W obrazie mikroskopowym przypomina strefy A i B (ryc. 7B), przy czym obecne są tylko pojedyncze otoczki ilaste typu „dusty” i pylasto-ilaste, zaś cechy redoksymorficzne są stosunkowo dobrze zaznaczone (nodule i hypocoatings: <2%).

W szlifie MM2 wyodrębniono 4 charakterystyczne strefy (A-D, ryc. 5). Oznaczają się one tym samym typem mikrostruktury (kanalikowa i okruczowo-granulowata w wypełnieniach niektórych porów) i posortowania materiału (średnie) (tab. 6). Strefa A wyróżnia się porowatością na poziomie 15-20% oraz wyraźną (<5%) obecnością szczątków roślin (świeżych korzonków i rozproszonych szczątków zmineralizowanych/przepalonych) i węgli drzewnych – w strefach B, C i D ilość tego rodzaju pozostałości organicznych jest niższa (<5%-pojedyncze). Rozpoznano także pojedynczy fragment przepalanej gleby (widoczna nadtopiona krzemionka, ryc. 8A), pojedyncze fitolity typu dendrytycznego (zbóż) i pojedyncze otoczki ilaste typu „dusty” i pylasto-ilaste. Znacząca (>20%) jest w strefie A ilość wypełnień porów glebowych, wskazująca na duży stopień bioturbacji tego horyzontu.

W strefie B obserwowana była stosunkowo najmniejsza porowatość (średnio 10-15%, lokalnie niższa, np. ryc. 8E) i liczba wypełnień porów biogenicznych (5-10%), oraz największa zawartość ilitu w matrix (b-fabric nieznacznie grano- i poro-striated), jak również ilitu przemieszczonego w postaci otoczek ilitowych (<2%-2%) różnych typów (limpid, dusty i pylasto-ilaste, ryc. 8B-D). Zidentyfikowano pojedynczy obtoczony fragment gleby o dużej kompaktacji (ryc. 8C, D), jak również ok. 3 mm wielkości węgiel drzewny (ryc. 8B). Cechy redoksymorficzne są podobnie zaznaczone w strefach A i B (nodule: <2%, hypocoatings: 2%, tylko w strefie B).

Strefa C odznacza się porowatością 15-20%, bardzo wyraźną obecnością cech redoksymorficznych (nodule: 5-10%, hypocoatings: 2%), oraz nielicznymi (<2%-pojedyncze) otoczkami ilitowymi typu „dusty” i pylasto-ilitowymi (ryc. 8F). W strefie D porowatość także wynosi 15-20%, przy czym w porównaniu ze strefą C charakterystyczna jest nieco większa ilość

otoczek ilastych (<2%) i słabiej zaznaczone cechy redoksymorficzne (ryc. 8G). Rozpoznano także pojedynczy połączony układ fitolitów, oraz pojedyncze izolowane egzemplarze dendrytyczne (ryc. 8H). Ilość wypełnień porów glebowych jest zbliżona (10-20%) w strefach C i D.

Rycina 6. Wybrane cechy mikromorfologiczne w szlifie MM1 (profil P3).

Rycina 7. Wybrane cechy mikromorfologiczne w szlifie MM1 (profil P3).

Rycina 8. Wybrane cechy mikromorfologiczne w szlifie MM2.

Tabela 6. Opis cech mikromorfologicznych w szlifach MM1 (profil P3) i MM2. Terminologia wg Bullock i in. 1985 i Stoops 2003.

Szlif	Opis
MM1	<p>channel m-structure, crumb/granular in void infillings; channels 15%, single planar voids (zones B, C), single chamber void (zone A); total porosity: 15-20% (zone D: 10-15%, zone C: 5-10% / 15-20%); porphyric; moderately sorted (zone E: moderately-well sorted); dominant sub-rounded and sub-angular quartz grains, rare glauconite and mica; light yellowish brown-pale brown (PPL) (zones A, B, E), yellowish brown-dark yellowish brown-pale brown (zone C), yellowish brown-brown (zone D); b-fabric: weakly stipple-speckled (zones A, E), striated (zone C: clay-rich fragments);</p> <p>plant remains: (zone D: <5%, zones A, B, C, E: <5%-single), within voids (root remains, non-birefringent and birefringent, mineralized-pseudomorphosized, reddish-brown) and groundmass (mineralized-pseudomorphosized/charred); amorphous organic matter and punctuations: (zone D: <5%), punctuations within dusty clay coatings; phytoliths: (<5%), isolated, clustered, articulated (zone A), dendritic specimens (zones A, D); sponge spicules: (<5%-single); charcoal: (zones A, B, D, E: <5%-single, zone C: single); coprolite fragment (omnivore?): (zone A: 1), phytoliths and diatoms visible within; clay-rich soil fragments: (zone C: 30%), sub-rounded, gravel sized; compacted soil (loam) fragments: (zone C: 2);</p> <p>textural coatings and infillings: (zone C: <2-2%, zone A: <2%, zone D: <2%-single, zone B, E: single), limpid clay (zones A, C), non-laminated and m-laminated dusty clay (zones A-E), clay/silt (zone A, E), yellow-brown, sharp-diffuse-absent extinction, also layered coatings (esp. zone A); infillings: (>20%), dense complete (also illuvial clay in voids) and incomplete, loose continuous (crumbs/granules), material: groundmass material; Fe/Mn nodules: (zone D: 2-5%, zones C, E: <2%, zones A, B: <2%-single), typical, silt-v. coarse sized (esp. zone D), weak-strong impregnation, Fe/Mn pseudomorphosis of plant remains in zone D; Fe/Mn hypocoatings: (zones D, E: <2%, zone A: <2%-single), along void walls, weak-medium impregnation;</p>
MM2	<p>channel m-structure, crumb/granular in void infillings; channels 15%; total porosity: 15-20% (zone B: 10-15%); porphyric; moderately sorted; dominant sub-rounded and sub-angular quartz grains, rare glauconite and mica; light yellowish brown-pale brown (PPL) (zones A, C, D), yellowish brown (PPL) (zone B); b-fabric: weakly stipple-speckled (zones A, C, D), weakly grano/porostriated (zone B);</p> <p>plant remains: (zone A: <5%, zones B, C, D: <5%-single), within voids (root remains, non-birefringent and birefringent, mineralized-pseudomorphosized, reddish-brown) and groundmass (mineralized-pseudomorphosized/charred); amorphous organic matter and punctuations: punctuations within dusty clay coatings; phytoliths: (<5%), isolated, clustered, articulated (zone D: 2), dendritic specimens (zones A, D: 3); sponge spicules: (<5%-single); charcoal: (zone A: <5%, zones B, C, D: <5%-single); heat-altered soil fragment: (zone A: 1), rim with melted silica; compacted soil (loam) fragment: (zone B: 1), sub rounded, granostriated b-fabric;</p> <p>textural coatings and infillings: (zone B: <2-2%, zone D: <2%, zone C: <2%-single, zone A: single), limpid clay (zones B, D), non-laminated and m-laminated dusty clay (zones A-D), clay/silt (zones A-D), yellow-brown, sharp-diffuse-absent extinction, also layered coatings (esp. zone B); infillings: (zone A: >20%, zones C, D: 10-20%, zone B: 5-10%), dense complete (also illuvial clay in voids) and incomplete, loose continuous (crumbs/granules), material: groundmass material; Fe/Mn nodules: (zone C: 5-10%, zone D: 2%, zones A, B: <2%), typical, silt-v. coarse sized (esp. zone C), weak-strong impregnation; Fe/Mn hypocoatings: (zones B, C, D: 2%,), along void walls, weak-medium impregnation;</p>

5. Podsumowanie

Gleby płowe, będące jednym z bardziej charakterystycznych typów gleb występujących w Polsce, są efektem występowania procesów eluwacji i iluwacji, które zachodzą w umiarkowanie wilgotnych warunkach klimatycznych (Bryk, 2023; Kabała, 2023). Proces eluwacji polega na wymywaniu z górnych warstw gleby niektórych jej składników, takich jak kationy zasadowe i frakcje ilaste. W efekcie tych procesów, poziomy eluwalne stają się mniej zasobne w ił (Glina i in., 2014). Z kolei proces iluwacji, polegający na przemieszczeniu koloidów ilastych do niższych partii profilu glebowego, prowadzi do powstawania poziomów iluwialnych, które charakteryzują się wyższą zawartością frakcji ilastej, zwięźlejszą strukturą oraz bardziej nasyconą barwą.

Występowanie lasów liściastych i mieszanych, typowych dla strefy umiarkowanej, dodatkowo wspomaga procesy eluwacyjne i iluwacyjne, co sprawia, że gleby płowe są szeroko rozpowszechnione na obszarze Europy Środkowej, w tym w Polsce. Analiza trzech profili glebowych zlokalizowanych na terenie zanikłej wsi Goschwitz (profile P2 i P3) i poza jej siedliskiem (referencyjny profil P1) uwypukliła ich zróżnicowanie zarówno pod względem charakterystyki procesów glebotwórczych, jak i warunków środowiskowych.

Profil P1 reprezentuje glebę płową zerodowaną, zlokalizowaną na łagodnym stoku leśnym z dominującymi bukami. Charakterystyczną cechą tej gleby jest brak wyraźnego poziomu eluwalnego (E), który został przemieszczony z poziomem próchnicznym potencjalnie podczas prowadzenia gospodarki leśnej. Pomimo tego, gleba wykazuje wyraźną obecność poziomu iluwialnego (Bwt) o większej zawartości frakcji ilastej. W głębszych warstwach gleby (B/R) zaobserwowano wyższą zawartość makroskładników, co może być związane z wietrzejącą, płytko zalegającą skałą macierzystą.

Profil P2 reprezentuje glebę płową opadowo-glejową, w której wyraźnie wykształciły się poziomy eluwalny (E_{tg}) oraz iluwialny (B_{tg}). Gleby tego typu powstają w wyniku stagnacji wód opadowych, co prowadzi do rozwoju cech glejowych, takich jak mozaika barw oraz obecność pieprzów manganowych, będących efektem zmiennych warunków redokswych (utleniania i redukcji). Przemywanie wodą opadową przyczynia się do zubożenia poziomu eluwalnego w składniki pokarmowe, na rzecz ich akumulacji w poziomie iluwialnym. Podobnie jak w profilu P1, w głębszych warstwach gleby (B/R) stwierdzono większą koncentrację

makroskładników. Profil P2, podobnie jak P1, wykazuje naturalny charakter leśny i brak w nim wyraźnych śladów wpływu człowieka.

Profil P3 reprezentuje regosol, czyli glebę słabo wykształconą pod względem procesów glebotwórczych. Regosole charakteryzują się niewielką miąższością poziomów genetycznych oraz brakiem wyraźnych poziomów diagnostycznych. W przypadku regosolu rumoszonego, od powierzchni profilu obserwuje się obecność dużej ilości materiału gruboskieletowego, co wskazuje na młodą, słabo rozwiniętą glebę lub świadczy o jej pochodzeniu antropogenicznym. Profil P3 nosi ślady przekształceń antropogenicznych, które nie są jednak wyraźnie zaznaczone.

W literaturze mikromorfologicznej wymienia się następujące cechy gleb/sedymentów, wynikające z ubicia/udeptania, a więc charakterystyczne dla powierzchni użytkowych (Rentzel i in., 2017): 1) modyfikacje mikrostruktury w wyniku kompaktacji (skutkującej powstaniem mikrostruktury masywnej) i utworzenia horyzontalnego układu porów/spękań (skutkującego wykształceniem mikrostruktury płytkowej bądź laminarnej, 2) powstanie laminacji/mikrowarstwowania, czyli horyzontalnych i ściśle ułożonych układów, składających się z organicznych pozostałości roślin, fitolitów, węgla drzewnych i materiału mineralnego, 3) rozdrobnienie i integracja w masie glebowej komponentów o pierwotnie większych rozmiarach (np. węgla drzewnych, kości, skorup/muszli, itp.) i ich horyzontalny układ.

W profilu P3 (szlif MM1), w poziomie Ab (strefa C) rozpoznano jedynie 2 fragmenty gleby noszące ślady kompaktacji (widoczna masywna mikrostruktura i horyzontalne spękania), które jednak znajdują się nie *in situ*, lecz są ewidentnie redeponowane (ryc. 6G, H). Oprócz nich, w strefie C wystąpiły częściowo obtoczone i stosunkowo zbite (porowatość 5-10%) agregaty bogate w il (ryc. 7C, D), których materiałem macierzystym były potencjalnie poziomy Bt dawnych (średniowiecznych?) gleb płowych. Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, czy agregaty te reprezentują relikty dawnej powierzchni użytkowej (w rodzaju klepiska) zlokalizowanej we wnętrzu domniemanego domostwa. Alternatywnie, mogą to być fragmenty polepy (będące pierwotnie np. elementami ścian), które zostały zdeponowane w obecnym miejscu w trakcie destrukcji budynku.

Obecność materii organicznej w postaci amorficznej i szczątków roślin, w tym zmineralizowanych i przepalonych (strefa D w szlifie MM1, ryc. 7E-H), odpowiada najpewniej za stosunkowo podwyższoną zawartością węgla (TOC) w poziomie Ab. Zróżnicowane właściwości fizykochemiczne tego poziomu, zwłaszcza podwyższona zawartość fosforu i

pierwiastków zasadowych, mogą również wiązać się z obecnością pozostałości organicznych – resztki roślinne (i zwierzęce) są ważnym źródłem fosforu w glebie (np. Devos, 2018). Dodatkowo, właściwości fizykochemiczne poziomu Ab mogą też wynikać z obecności bogatych w il agregatów (potencjalnie zbudowanych z poziomów Bt średniowiecznych gleb pługowych). Poziomy Bt współczesnych gleb pługowych w profilach P1 i P2 odznaczają się wyższymi zawartościami makroskładników (tab. 5). Ogólnie rzecz biorąc nie można wykluczyć, że zlokalizowana na głębokości 25-30 cm warstwa (Ab) była niegdyś poziomem powierzchniowym (choćby epizodycznie), wzbogaconym w makroskładniki także ze źródeł antropogenicznych – w trakcie użytkowania domostwa (?) lub w fazie jego destrukcji.

W profilu P3 podwyższone zawartości fosforu, choć w niższym zakresie, występują również w niżej położonych poziomach EB i B/R. Dodatkowo, w porównaniu do profili P1 i P2, najniższa warstwa w profilu P3 oznaczona jako B/R zawiera znacznie mniej pierwiastków zasadowych, co wskazuje na to że ten materiał jest młodszy, lub/i nasypowy. Zalegający powyżej Ab poziom EB (uchwycony jako strefy A i B w szlifie MM1) można również uznać za materiał nasypowy (koluwalny?), poddany późniejszym przekształceniom (translokacja ilu i bioturbacja).

W szlifie MM2 najmniejszą porowatością charakteryzuje się strefa B (10-15%, lokalnie niższa-masywna), w obrębie której odkryto także jeden redeponowany fragment gleby o znacznej kompaktacji (ryc. 8C, D). Jest to jednocześnie strefa o najwyższej zawartości translokowanego ilu (w postaci otoczek). Znajdująca się poniżej strefa C nosi ślady okresowo zmiennych warunków redoksowych (utleniania i redukcji).

Trudności w interpretacji mikrofacji (stref) rozpoznanych w szlifach MM1 i MM2, wynikają przede wszystkim ze znacznej bioturbacji badanego materiału. Mikrostruktura uchwyconych poziomów jest w przeważającej mierze kanalikowa, o stosunkowo dużej porowatości (15-20%) i licznych wypełnieniach porów, także w formie (biogenicznych) okruchów/granulek; widoczne jest także przerastanie korzeniami roślin. W takich warunkach trudno o zachowanie horyzontalnych układów mikronawarstwień, czy masywnych mikrostruktur, które w przypadku powierzchni użytkowych bez specjalnych konstrukcji (np. w postaci wylepienia gliną) mogą mieć miąższość zaledwie kilku milimetrów (Rentzel i in., 2017).

6. Literatura

- Bryk, M., 2023. Study on the physical properties of a forest Glosic Retisol developed from loess in the Lublin Upland, SE Poland. *Soil Science Annual* 74(4), 174969.
- Bullock, P., Fedoroff, N., Jongerius, A., Stoops, G., Tursina, T., 1985. *Handbook for soil thin section description*. Waine Research: Wolverhampton.
- Devos, Y., 2018. Near total and inorganic phosphorus concentrations as a proxy for identifying ancient activities in urban contexts: The example of dark earth in Brussels, Belgium. *Geoarchaeology* 33, 470–485.
- Glina, B., Waroszewski, J., Kabała, C., 2014. Water retention of the loess-derived Luvisols with lamellic illuvial horizon in the Trzebnica Hills (SW Poland). *Soil Science Annual* 65(1), 18–24.
- Kabała, C., 2023. Luvisols and related clay-illuvial soils (gleby płowe) – soils of the year 2023. Current view of their origin, classification and services in Poland. *Soil Science Annual* 74(4).
- Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego 2008. 2009. *Roczniki Gleboznawcze – Soil Science Annual* 60(2), 6–15.
- Nicosia, C., Stoops, G. (red.), 2017. *Archaeological Soil and Sediment Micromorphology*. Wiley-Blackwell.
- Rentzel, P., Nicosia, C., Gebhardt, A., Brönnimann, D., Pümpin, C., Ismail-Meyer, K., 2017. Trampling, Poaching and the Effect of Traffic. W: C. Nicosia, G. Stoops (red.), *Archaeological Soil and Sediment Micromorphology* (s. 281–297). Wiley-Blackwell.
- Stoops, G. 2003. *Guidelines for Analysis and Description of Soil and Regolith Thin Sections*. Soil Science Society of America: Madison.
- Systematyka gleb Polski (2019). Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Komisja Genezy Klasyfikacji i Kartografii Gleb. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Wrocław-Warszawa.
- Vrydaghs, L., Ball, T.B., Devos, Y., 2016. Beyond redundancy and multiplicity. Integrating phytolith analysis and micromorphology to the study of Brussels Dark Earth. *Journal of Archaeological Science* 68, 79–88.
- Vrydaghs, L., Devos, Y., Pető, A., 2017. Opal phytoliths. W: C. Nicosia, G. Stoops (red.), *Archaeological Soil and Sediment Micromorphology* (s. 155–163). Wiley-Blackwell.